

Les actions des banques tunisiennes dans le domaine de la RSE : exemple de la BNA Bank sur la période 2011-2021

The actions of Tunisian banks in the field of CSR: example of BNA Bank over the period 2011-2021

GARGOURI Omar

Enseignant chercheur

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax

Université de Sfax

Tunisie

gargouri.om@gmail.com

Date de soumission : 19/11/2022

Date d'acceptation : 30/12/2022

Pour citer cet article :

GARGOURI O. (2022) «Les actions des banques tunisiennes dans le domaine de la RSE : exemple de la BNA Bank sur la période 2011-2021», Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit «Volume 6 : Numéro 4» pp : 215 - 233

Résumé

Dans cette étude de cas, nous avons cherché à étudier les actions d'une banque publique tunisienne, à savoir la BNA Bank dans le domaine de la RSE, et ce, dans le contexte d'une Tunisie post révolutionnaire. Pour se faire, nous avons collecté, à partir des rapports annuels de la banque, du bilan responsabilité sociétale 2018 ainsi que d'articles de presse, des données en relation avec la RSE dans cette banque pour la période 2011-2021. Les résultats dégagés par l'étude de cas montrent que les actions de la BNA Bank dans le cadre de sa stratégie de RSE peuvent être regroupées en sept champs : actions humanitaires, actions en faveur du sport, actions en faveur de l'entrepreneuriat, actions en faveur des associations et clubs de jeunes, actions en faveur de la culture, actions en faveur de l'environnement et actions Covid-19. Ainsi, la BNA Bank s'est engagée dans une stratégie de RSE diversifiée faisant de la banque un exemple à suivre dans ce domaine.

Mots clés : RSE ; Champs d'actions ; BNA Bank ; Tunisie ; Covid-19

Abstract

In this case study, we sought to study the actions of a Tunisian public bank, namely the BNA Bank in the field of CSR, and this, in the context of a post-revolutionary Tunisia. To do this, we collected, from the bank's annual reports, the 2018 social responsibility report as well as press articles, data related to CSR in this bank for the period 2011-2021. The results obtained by the case study show that the actions of BNA Bank within the framework of its CSR strategy can be grouped into seven fields: humanitarian actions, actions in favor of sport, actions in favor of entrepreneurship, actions in favor of youth associations and clubs, actions in favor of culture, actions in favor of the environment and Covid-19 actions. Thus, BNA Bank has embarked on a diversified CSR strategy, making the bank an example to follow in this area.

Keywords : CSR; Fields of action; BNA Bank; Tunisia; Covid-19

Introduction

« Depuis la récente crise économique, un regard « positif » est porté sur la considération des enjeux RSE dans les banques, dont l'image est considérablement détériorée auprès de leurs parties prenantes. Les banques s'efforcent, aujourd'hui, de fournir une vision sincère et transparente de leurs actions et de leurs engagements. » (Belaid & Gharbi, 2015) S'intéressant aux dimensions de la RSE dans le domaine bancaire, (Mrahari & Dinar, 2019) citent quatre dimensions : les parties prenantes directes de la banque (les actionnaires, les salariés, les clients et les fournisseurs), les relations de la banque avec la société civile (les interventions sociales consistant à apporter de l'aide à des causes sociales), la sauvegarde de l'environnement naturel et le respect des règles internes de la banque.

Dans le cadre de ce travail, nous cherchons à répondre à la question suivante : Quelles sont les actions entreprises par la Banque Nationale Agricole (BNA Bank) dans le domaine de la RSE au cours de la période 2011-2021 ?

Pour se faire, nous avons collecté des données en relation avec la RSE au sein de cette banque.

La suite de l'article est organisée comme suit. Dans un premier point nous proposerons plusieurs définitions du concept de RSE. Le deuxième point exposera la méthodologie de recherche. Enfin, dans le troisième point, nous présenterons les résultats et la discussion.

1. Le concept de RSE

Le concept de RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises, ou Responsabilité Sociétale des Entreprises) remonte à longtemps. D'après (Acquier & Gond, 2007), l'idée de la RSE remonte au moins au début du 20^{ème} siècle. Les auteurs ajoutent qu'elle est apparue en Amérique du Nord. (Belaid & Gharbi, 2015) avancent que le concept de RSE a évolué de façon considérable dans le temps et dans l'espace. « Le concept RSE a connu des modifications au fil des années en fonction de l'évolution de la société, des enjeux théoriques, managériaux et idéologiques. » (Chidami & Bouferas, 2016) Selon (Benaicha, 2017), « la recherche sur la RSE a traversé plusieurs périodes, chaque période a apporté sa propre contribution tout en s'appuyant sur les acquis des périodes récentes pour arriver à un concept de RSE complexe, protéiforme et mobilisant de multiples fondements et approches. » (Taleb, 2013) souligne que « le concept de RSE était au carrefour des débats théoriques, ainsi que, des approches différentes. » Dans ce cadre, (Dinia & Chakor, 2018) soulignent qu'il existe des divergences au niveau des définitions de la RSE qui sont dues à la pluralité des approches

théoriques de ce concept. (Anouar, 2022), (Chidami, 2022), (Echaine & Smouni, 2022), (El Imrani & Taqi, 2022), (Hopkins, 2004), (Sriramesh, Chew, Soh & Wanyin, 2007) et (Taleb, 2013) s'accordent sur l'absence d'une définition consensuelle du concept de la RSE.

Notre point de départ est le travail de (Bowen, 1953) qui définit la RSE comme « l'obligation pour les hommes d'affaires d'effectuer les politiques, de prendre les décisions et de suivre les lignes de conduite répondants aux objectifs et aux valeurs qui sont considérés comme désirables dans notre société. » Dans les années soixante, (Walton, 1967) avance que le concept de responsabilité sociale « reconnaît l'intimité des relations entre l'entreprise et la société ». Dans les années soixante-dix, (Davis, 1973) affirme que « la RSE renvoie à la prise en considération par l'entreprise de problèmes qui vont au-delà de ses obligations économiques, techniques et légales étroites ainsi qu'aux réponses que l'entreprise donne à ces problèmes. » Plus tard, (Carroll, 1979) considère que la RSE « englobe les attentes économiques, légales, éthiques et discrétionnaires que la société a des organisations à un moment donné. » Dans les années quatre-vingt, (Jones, 1980) définit la RSE comme « l'idée selon laquelle les entreprises, au-delà des prescriptions légales ou contractuelles, ont une obligation envers les acteurs sociétaux. » Les années quatre-vingt-dix sont marquées par le travail de (Wood, 1991). Ce dernier souligne que « la signification de RSE ne peut être appréhendée qu'à travers l'interaction de trois principes : la légitimité, la responsabilité publique et la discrétion managériale. » A partir des années 2000, les définitions de la RSE ne cessent de se multiplier, des définitions qui sont données aussi bien par des chercheurs que des organismes (Chiadmi & Bouferas, 2016). Commençant par les définitions données par les chercheurs, (McWilliams & Siegel, 2001) définissent la RSE comme les « actions effectuées par l'entreprise et destinées à atteindre des objectifs sociaux autres que ceux qui sont dans l'intérêt direct de l'entreprise et qui vont au-delà de ce qui est requis par la loi. » Pour (Gond & Igalens, 2008), « la responsabilité sociale renvoie à la nature des interactions entre l'entreprise et la société, et formalise l'idée selon laquelle l'entreprise, du fait qu'elle agisse dans un environnement qui est à la fois social, politique et écologique, doit assumer un ensemble de responsabilités, au-delà de ses obligations purement légales et économiques. » (Ben Yedder & Zaddem, 2009) avancent que le concept de RSE correspond à l'intégration par l'entreprise d'objectifs sociaux à côté de ceux économiques. Selon (Dlimi & Cherkaoui, 2016), la RSE se trouve entre deux extrêmes : le premier vise l'atteinte de l'objectif de rentabilité alors que le deuxième vise l'atteinte de l'intérêt général. D'après (Bahati-Ntumwa, 2022), la RSE comporte l'ensemble des pratiques instaurées par les entreprises dans l'objectif

de respecter les principes du développement durable, à savoir être économiquement viable, avoir un impact positif sur la société et mieux respecter l'environnement. (Echaine & Smouni, 2022) soulignent que la RSE représente les actions éthiques et responsables engagées par une organisation envers la société et l'environnement au sens large.

En ce qui concerne les définitions données par des organismes, (Commission des Communautés Européennes, 2001) souligne que « Être socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, mais aussi aller au-delà et investir "davantage" dans le capital humain, l'environnement et les relations avec les parties prenantes. » La norme ISO 26000 définit la RSE comme « la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société ; prend en compte les attentes des parties prenantes ; respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de comportement ; est intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans ses relations. »

2. Méthodologie

Notre méthodologie de recherche est basée sur une étude de cas approfondie afin de décrire de près les actions des banques tunisiennes, en particulier la BNA Bank, dans le domaine de la RSE, et ce, durant la période 2011-2021. Pour se faire, nous avons procédé par une étude documentaire. Cette étude consiste dans le fait de collecter des données en relation avec la RSE au sein de la BNA Bank à partir de ses rapports annuels (des années 2011 jusqu'à 2021) et du bilan responsabilité sociétale 2018 qui sont disponibles sur son site web, ainsi que d'articles de presse. D'après (Mrahari & Dinar, 2019), les rapports annuels constituent un support important de communication de la RSE.

Le choix de la BNA Bank peut s'expliquer par le fait que cette banque a obtenu en 2022 le titre de la « Meilleure Banque RSE 2022 », décerné par le Forum International de la RSE à l'occasion du Trophée « Tunisia RSE Awards 2022 ».

3. Résultats et discussion

Le tableau N°1 résume les actions de la BNA Bank dans le domaine de la RSE durant la période 2011-2021. Faut-il souligner à ce propos que la banque a signé le pacte mondial des Nations Unies tendant ainsi à atteindre les 17 objectifs de développement durable.

Tableau N°1 : actions de la BNA Bank dans le domaine de la RSE (2011-2021)

Année	Nature des actions	Description
2011	Actions humanitaires	La BNA Bank a été la seule banque ayant sponsorisé l'opération «Madrassati» organisée par l'association Trait d'Union Tunisie (TUT) dans le but de collecter des dons destinés à réhabiliter et reconstruire les écoles primaires sinistrées durant la révolution. La banque a mis ses agences au service de cette opération en plus de sa contribution en tant que donateur.
	Actions en faveur du sport	La banque a sponsorisé un tournoi de Beach Soccer.
2012	Actions humanitaires	Les actions humanitaires de la banque ont touché notamment différentes associations caritatives qui opèrent dans le domaine de l'éducation ainsi que celui de la solidarité comme par exemple : « un enfant, des sourires », l'Union Tunisienne d'Aide aux Insuffisants Mentaux (UTAIM), etc.
	Actions en faveur du sport	Un partenariat a été signé entre la banque et le Comité National Olympique Tunisien (CNOT), et ce, pour la période 2012 -2015. Ce partenariat vise la détection des jeunes talents et la formation de l'élite sportive.
	Actions en faveur des associations et clubs de jeunes	Une adhésion et un soutien ont été apportés par la banque à certains clubs et associations de jeunes, et ce, par ses différentes participations à des événements et journées. De nombreuses associations ont été soutenues par la banque dans l'accomplissement de leurs projets et la réalisation de leurs plans d'actions comme par exemple : l'Association Tunisienne des Étudiants en Pharmacie, les Clubs de l'Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie, etc.
	Actions en faveur de l'entrepreneuriat	<p>- La banque a marqué sa participation et apporté son soutien financier à plusieurs foires et salons professionnels : SITAP 2012, SIAT 2012 (APIA), SAGA (Foire de Gabes), CAT 2012 (API) et Med Industrie (CCIT).</p> <p>- La banque a participé à de multiples événements organisés par différents associations et organismes comme par exemple : la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONNECT), l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie (OECT), l'Agence de</p>

		Promotion des Investissements Agricoles (APIA), etc.
2013	Actions humanitaires	Plusieurs associations et initiatives nobles ont été soutenues par la banque, et ce, au travers de son intervention dans des domaines différents de la solidarité, tout en accordant la priorité à l'éducation. Dans ce cadre, la banque a signé un partenariat avec l'association Almadanya par laquelle la banque a pris en charge les frais de transport d'écoliers dans les zones rurales du gouvernorat de Jendouba, et ce, durant trois années scolaires.
	Actions en faveur du sport	La banque a conclu des contrats de sponsoring avec la Fédération Tunisienne d'Aviron, la Fédération Tunisienne de Voile, la Fédération Tunisienne de Handball, la Fédération Tunisienne de Canoe-Kayak, le Trophée des Champions de Handball organisé à Tunis et la Ligue Nationale de Handball Féminin. Le sponsoring de la banque a couvert aussi plusieurs clubs qui opèrent dans différentes disciplines comme par exemple : Meknassy Sport, Al Hilal Sport et le Tennis Club de la Marsa.
	Actions en faveur des associations et clubs de jeunes	Certaines associations et certains clubs de jeunes ont bénéficié du soutien de la banque comme par exemple : l'Association Culturelle de la Faculté de Médecine Dentaire de Monastir.
	Actions en faveur de l'entrepreneuriat	<ul style="list-style-type: none"> - Plusieurs foires, salons et manifestations spécialisées qui encouragent et soutiennent l'esprit de l'entrepreneuriat ont bénéficié de la participation de la banque. Par exemple : le SITAP organisé par l'UTAP, le Med Industrie organisé par la CCIT et le Salon de l'entreprise organisé par le Centre des Affaires de Sfax. - Une alliance stratégique a été conclue entre la banque et l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE). Cette alliance a permis à la banque d'assurer l'accompagnement de l'IACE dans les évènements qu'il a organisés : la Tente de l'entrepreneuriat et les Journées de l'Entreprise. - La banque a participé aux actions organisées par la CONECT.
2014	Actions humanitaires	De nombreuses associations opérant dans les différents domaines de la solidarité, notamment l'éducation, ont bénéficié du soutien financier de la banque.
	Actions en	En partenariat avec « Money Gram », la banque a organisé la

	faveur du sport	deuxième édition du championnat national de Beach Handball.
	Actions en faveur de l'entrepreneuriat	<ul style="list-style-type: none"> - La banque a mis en place des accords de partenariat avec des structures spécialisés, participé à des manifestations et foires et parrainé de grands évènements qui viennent soutenir l'investissement et l'esprit de l'entrepreneuriat. - La banque a renouvelé son alliance avec l'IACE au travers notamment de la participation au Salon de l'Entrepreneuriat, et ce, dans le but de soutenir et orienter les projets jeunes promoteurs.
2015	Actions humanitaires	<ul style="list-style-type: none"> - La banque a participé au « mois de l'école ». A côté de sa contribution financière par un budget de 100 000 dinars tunisiens sous forme de don au profit des écoles tunisiennes, la banque a collecté des dons via un compte ouvert au niveau de toutes ses agences. - Le contrat de partenariat avec l'association Almadanya, visant le transport d'écoliers dans les zones défavorisées, a été renouvelé pour une durée de trois ans. - L'amicale et le personnel de la banque ont participé au financement des travaux de réhabilitation, de rénovation et d'équipement de trois écoles primaires. - La banque a acquis et distribué des fournitures scolaires en faveur des écoliers des zones défavorisées, et ce, à l'occasion de la rentrée scolaire.
	Actions en faveur du sport	<ul style="list-style-type: none"> - La banque s'est lancée dans le parrainage de jeunes talents et de futurs champions des sports individuels. - La banque a organisé la première édition des Jeux de Plage de la Tunisie « BNA Beach Games ».
	Actions en faveur de l'entrepreneuriat	<ul style="list-style-type: none"> - La banque a renouvelé son partenariat avec l'IACE. - La banque a participé à différents foires et salons spécialisés comme par exemple : « Start-up Tunisie Expo ».
2016	Actions humanitaires	Des associations et des initiatives nobles ont profité u soutien de la banque. Différents domaines de solidarité ont été concernés avec la priorité accordée à l'éducation. Dans ce cadre, la banque a réhabilité et équipé deux écoles primaires, et ce, dans les gouvernorats de Jendouba et Sidi Bouzid, et distribué des fournitures en préparation de la rentrée scolaire.

	Actions en faveur du sport	<ul style="list-style-type: none"> - La banque a parrainé six jeunes talents ainsi que des futurs champions des sports individuels, et ce, dans le cadre du concept « BNA Challenge Team ». - La banque a marqué sa participation dans la 3^{ème} cérémonie annuelle, « Le Flambeau Olympique », qui est organisée par le CNOT. - La banque a signé une nouvelle convention de sponsoring avec le CNOT. Cette convention couvre le cycle olympique 2016-2020. - La 2^{ème} édition des Jeux de Plage de la Tunisie « BNA Beach Games » a été organisé par la banque.
	Actions en faveur de l'entrepreneuriat	<ul style="list-style-type: none"> - Différentes manifestations et foires (comme par exemple : l'APIA, le SIAT et le Salon de l'Entreprise), ont bénéficié du parrainage et la participation de la banque. - La banque a renouvelé son partenariat avec l'IACE. Dans ce cadre, elle a participé aux Journées de l'Entreprise.
2017	Actions humanitaires	La Fondation BNA (créée en 2017 pour soutenir essentiellement des projets en faveur de l'éducation, la culture, l'entrepreneuriat, le sport et les valeurs sportives, etc.) s'est engagée à transporter des écoliers, et ce, dans les zones rurales et défavorisées.
	Actions en faveur du sport	<ul style="list-style-type: none"> - Des partenariats ont été conclus entre la banque et la Fédération Tunisienne de Triathlon ainsi que la Fédération Tunisienne de Judo. - La 3^{ème} édition des Jeux de Plage de Tunisie « BNA Beach Games » a été organisée par la Fondation BNA. - Trois champions Handisport ont profité du parrainage de la banque dans le cadre du projet « BNA Challenge Team », et ce, en partenariat avec la Fédération Tunisienne Handisport et le CNOT.
	Actions en faveur des associations et clubs de jeunes	Le forum PETR'EAUX, le Festival « Tunis Sports University », l'ESSECT ENSIT Business Incubator, etc., ont été parrainés par la Fondation BNA.
	Actions en faveur de l'entrepreneuriat	<ul style="list-style-type: none"> - La banque a renouvelé son partenariat avec l'IACE. Dans ce cadre, elle a participé à la 4^{ème} Edition du Salon de l'Entrepreneuriat. Deux concours, à savoir « STARTUP TUNISIA AWARDS » et « RIYEDA ACADEMY » ont été parrainés par la Fondation BNA, et ce, en marge de ce salon. En outre, la banque a participé à la 32^{ème}

		<p>édition des Journées de l'Entreprise, où il y a eu le parrainage, par la Fondation BNA, de la 1^{ère} édition du concours international « Future Agro Challenge ». De plus, la 5^{ème} édition de la compétition internationale « Creative Business Cup » a été sponsorisée par la Fondation BNA.</p> <p>- La banque a participé à d'autres salons et foires.</p>
2018	Actions humanitaires	La banque et la Fondation BNA ont renouvelé le partenariat avec l'association Almadanya.
	Actions en faveur du sport	<p>- La banque a signé un contrat de partenariat avec la Fédération Tunisienne de Football (FTF).</p> <p>- Accordant une place spéciale au football dans les quartiers populaires, la banque s'est engagée à aménager certains espaces publics délaissés, et ce, en faveur de ce sport.</p> <p>- En partenariat avec le CNOT et la Fédération Tunisienne Handisport, la banque a assuré le parrainage d'un quatrième champion Handisport, et ce, dans le cadre du projet « BNA Challenge Team ».</p> <p>- La banque a signé un partenariat avec le CNOT et la Fédération Tunisienne d'Haltérophilie en vue du parrainage d'un nouvel athlète.</p> <p>- Dans le cadre du partenariat avec la Fédération Tunisienne de Judo, la banque a sponsorisé le grand évènement international « Grand Prix du Judo » et a aussi participé au « Championnat Africain du Judo » et au « Judo Open 2018 ».</p>
	Actions en faveur des associations et clubs de jeunes	Certaines associations et certains clubs de jeunes (Association Tunisienne pour le Leadership, l'Auto-développement et la Solidarité, Underwater Technologies Club, Association Tunisienne des Étudiants en Pharmacie, etc.) ont bénéficié du soutien de la Fondation BNA.
	Actions en faveur de l'entrepreneuriat	<p>- Deux concours, à savoir « Startup Tunisia Awards et Networking » et « Riyeda University Challenge » ont été parrainés par la Fondation BNA en marge du Salon de l'Entrepreneuriat dans son 5^{ème} édition, auquel elle a participé.</p> <p>- La 6^{ème} édition de la compétition internationale « Creative Business Cup » organisée par l'IACE a bénéficié du soutien de la Fondation BNA.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - La Fondation BNA a organisé, à l'occasion du Salon de l'agriculture du Nord-Ouest (SANO 2018), des Workshops portant sur le Financement des Chaines de Valeur Agricoles. Dans ce cadre, un espace d'exposition a été offert par la Fondation BNA aux petits agriculteurs de la région en vue d'exposer leurs productions locales. - La Fondation BNA a récompensé un projet financé par la BNA Bank, à savoir le Success Story de « SMSA EL ATHAR ». - La 1^{ère} édition du Financing Investment & Trade in Africa (FITA 2018), organisée par Tunisia Africa Business Council (TABC) en partenariat avec le Ministère de l'Investissement et de la Coopération Internationale, le Ministère du Commerce et le Ministère des Affaires Etrangères, a bénéficié de la participation de la banque.
	Actions en faveur de la culture	<ul style="list-style-type: none"> - La banque a soutenu plusieurs festivals : 39^{ème} édition du Festival International de Boukornine, 8^{ème} édition du Festival International de Maâmoura et 52^{ème} édition du Festival International de Testour. - La participation du Club de Théâtre de l'Institut Préparatoire aux Etudes Littéraires et de Sciences Humaines de Tunis au festival de théâtre Universitaire de Tanger a été sponsorisée par la banque.
2019	Actions humanitaires	La Fondation BNA, a réalisé la réhabilitation, rénovation et équipement d'une école primaire, et ce, en partenariat avec le Ministère de l'Education.
	Actions en faveur du sport	<ul style="list-style-type: none"> - La banque a sponsorisé plusieurs évènements sportifs comme par exemple : le Semi-marathon International Oasis de Gabés et le Concours Saut d'Obstacle CSO Equitation. - La Fondation BNA a parrainé des jeunes talents, des futurs champions des sports individuels ainsi que des champions, et a sponsorisé des évènements sportifs.
	Actions en faveur des associations et clubs de jeunes	La banque et la Fondation BNA ont soutenu certaines associations et certains clubs de jeunes : Club ENACTUS IHEC Carthage à l'ENACTUS World Cup 2019, Innorobots - Club ELEC ENSIT, Associa MED - Faculté de Médecine de Tunis, etc.
	Actions en faveur de l'entrepreneuriat	<ul style="list-style-type: none"> - La banque a participé à la 34^{ème} édition des Journées de l'Entreprise. - La banque a participé dans le financement et l'accompagnement stratégique des sociétés exportatrices, et ce, dans le cadre du séminaire B to B organisé par la Chambre Tuniso-Allemande de

		<p>l'Industrie et de Commerce.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une convention de partenariat avec l'Agence de Coopération Allemande pour le Développement a été signée par la Fondation BNA.
	Actions en faveur de la culture	<ul style="list-style-type: none"> - La banque a participé dans plusieurs actions ayant pour but de soutenir et d'encourager les initiatives qui valorisent le patrimoine culturel en Tunisie comme par exemple : le Festival de l'huile d'olive et des produits locaux de Tébourouk, le Festival Méditerranéen des Fromages de Béja et le Festival International du Théâtre Professionnel de Jendouba. - La Fondation BNA a parrainé le Festival des Grenades de Testour et la 51^{ème} édition du Festival International du Malouf et de la Musique Traditionnelle Arabe de Testour.
	Actions en faveur de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> - La Fondation BNA a soutenu des initiatives qui visent la préservation et la protection de l'environnement comme par exemple : le Forum International des Employeurs et du Développement Durable et le Colloque « Medjerda entre potentialités naturelles et actions humaines ». - La banque et la Fondation BNA se sont engagées dans la préservation d'une méditerranée propre et durable, et ce, avec d'autres partenaires. - La banque a commencé les travaux visant à mettre en place une Solution de Gestion Energétique Centralisée (SGEC) combinée avec une Gestion Technique de Bâtiment (GTB) qui vont permettre la collecte et l'analyse de données, et ce, pour viser une performance énergétique essentielle pour l'environnement.
2020	Actions humanitaires	<ul style="list-style-type: none"> - La Fondation BNA a construit une école primaire a Zaafrana et l'a équipée du matériel informatique nécessaire et d'une bibliothèque. Enfin, elle a distribué des fournitures scolaires au profit de tous les élèves. - La Fondation BNA a renouvelé son partenariat avec l'association Almadanya. - La banque a recyclé tout son matériel informatique amorti. Retapé à neuf, ce matériel a été ensuite offert aux établissements scolaires dans les zones rurales et défavorisées.

		<ul style="list-style-type: none"> - En collaboration avec l'association Nourane pour la prévention des maladies cancéreuses, la Fondation BNA a organisé la cinquième édition de la course contre le cancer. Les dons collectés ont servi à l'achat d'un matériel médical.
	Actions en faveur de l'entrepreneuriat	<ul style="list-style-type: none"> - La fondation BNA a contribué au succès du projet « agripreneurs 2.0 » visant à financer des modèles d'affaires innovants dans les secteurs agricole et agroalimentaire. - La Fondation BNA a sponsorisé la 10^{ème} édition de la Foire Nationale des Sciences et des Technologies organisée par la Fondation Youth for Science. - La 7^{ème} édition du Salon de l'Entrepreneuriat « Riyeda » a été marquée par la participation de la banque. A cet effet, le concours « Riyeda Challenge 2020 » a été soutenu par la Fondation BNA qui a aussi récompensé l'esprit innovant chez les jeunes.
	Actions Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> - La banque a apporté son aide aux autorités sanitaires par l'offre d'équipements médicaux et de moyens de protection (thermomètres infrarouges, combinaisons médicales, etc.) aux hôpitaux régionaux. - La banque a aménagé un immeuble qui lui appartient et elle l'a mis à la disposition des autorités sanitaires en vue de confiner les soldats en blouses blanches.
2021	Actions humanitaires	<ul style="list-style-type: none"> - La banque a signé une convention de partenariat avec le Ministère de l'Éducation pour la prise en charge de la réhabilitation et l'aménagement de six établissements scolaires répartis sur toute la République. - La banque a renouvelé son partenariat avec l'association Almadanya. - La banque a acquis et distribué des fournitures scolaires et a installé des bibliothèques dans des écoles situées dans des zones défavorisées. - La banque a recyclé son matériel informatique amorti. Retapé à neuf, ce matériel a été ensuite offert aux établissements scolaires.
	Actions en faveur du sport	<ul style="list-style-type: none"> - La banque a été le partenaire officiel de l'Equipe Olympique Tunisienne et du Comité National Paralympique Tunisien pour les Jeux Paralympiques de Tokyo 2021. - En collaboration avec le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de

		<p>l'Intégration Professionnelle, la banque a entrepris un projet visant l'installation et l'aménagement de sept terrains de quartiers omnisports.</p> <p>- La banque a signé une convention de partenariat avec la FTF visant à soutenir un projet riche en actions sociétales et permettant aussi d'encourager les jeunes joueurs.</p>
	Actions en faveur des associations et clubs de jeunes	<p>La banque a soutenu plusieurs événements para-universitaires comme par exemple : Medina Business Forum 4.0, Forum INSAT Entreprise, etc.</p>
	Actions en faveur de l'entrepreneuriat	<p>La banque a participé à la 15^{ème} édition du Salon International de l'Agriculture, du Machinisme Agricole et de la Pêche 2021.</p>
	Actions en faveur de la culture	<p>La banque a soutenu plusieurs initiatives qui valorisent la préservation du patrimoine culturel tunisien comme par exemple : le Festival International des Monodrames de Carthage, le Festival de Gabs Fen, etc.</p>

Source : Auteur sur la base des rapports annuels de la BNA Bank (2011-2021) et du « Bilan responsabilité sociétale 2018 »

D'après le tableau N°1, il y a sept champs d'actions de la BNA Bank dans le cadre de sa stratégie RSE :

- actions humanitaires (AH) : éducation, etc. ;
- actions en faveur du sport (AFS) ;
- actions en faveur de l'entrepreneuriat (AFENT) : participation dans des foires, etc. ;
- actions en faveur des associations et clubs de jeunes (AFACJ) : associations et clubs d'étudiants, etc.
- actions en faveur de la culture (AFC) ;
- actions en faveur de l'environnement (AFENV) ;
- actions Covid-19 (ACOVID).

L'intervention de la BNA Bank couvre, selon les années, la totalité ou certains de ces champs (voir tableau N°2).

Tableau N°2 : intervention de la BNA Bank par champ d'actions (2011-2021)

Champs Années	AH	AFS	AFENT	AFACJ	AFC	AFENV	ACOVID
2011	X	X					-
2012	X	X	X	X			-
2013	X	X	X	X			-
2014	X	X	X				-
2015	X	X	X				-
2016	X	X	X				-
2017	X	X	X	X			-
2018	X	X	X	X	X		-
2019	X	X	X	X	X	X	-
2020	X		X				X
2021	X	X	X	X	X		

Source : Auteur

X : il y a intervention de la banque ; - : la période 2011-2019 n'est pas concernée par le Covid-19.

D'après le tableau N°2, les actions humanitaires entreprises par la BNA Bank couvrent 11 ans (soit 100% de la période étudiée). Les actions en faveur du sport et de l'entrepreneuriat couvrent 10 ans (soit environ 91% de la période étudiée). Quant aux actions en faveur des associations et clubs de jeunes, elles couvrent 6 ans (soit environ 55% de la période étudiée). Les actions en faveur de la culture ne couvrent que 3 ans (soit environ 27% de la période étudiée). Pour les actions en faveur de l'environnement, elles ne concernent que l'année 2019 (soit environ 9% de la période étudiée). Sur la base du nombre d'années pendant lesquelles les actions sont entreprises, nous pouvons conclure que les actions humanitaires viennent dans la première place, suivies par les actions en faveur du sport et de l'entrepreneuriat (2^{ème} place) et par les actions en faveur des associations et clubs de jeunes (3^{ème} place). La culture et l'environnement occupent respectivement l'avant dernière et la dernière place. En ce qui concerne les actions Covid-19, nous ne pouvons pas les inclure dans le classement, car ces actions concernent la pandémie du Covid-19 qui a touché les années 2020 et 2021 uniquement.

Il en résulte de ce qui précède la diversité des champs d'actions de la BNA Bank en matière de RSE. Ceci nous pousse à conclure que la BNA Bank s'est engagée dans une stratégie de RSE diversifiée.

Conclusion

Dans ce travail, nous avons cherché à examiner les actions d'une banque publique tunisienne, la BNA Bank, dans le domaine de la RSE, et ce, dans le contexte d'une Tunisie post révolutionnaire. Pour se faire, nous avons collecté, à partir des rapports annuels de la banque, du bilan responsabilité sociétale 2018 ainsi que d'articles de presse, des données en relation avec la RSE au sein de cette banque pour la période 2011-2021. Les résultats dégagés par l'étude de cas montrent que les actions de la BNA Bank dans le cadre de sa stratégie de RSE peuvent être regroupées en sept champs : actions humanitaires, actions en faveur du sport, actions en faveur de l'entrepreneuriat, actions en faveur des associations et clubs de jeunes, actions en faveur de la culture, actions en faveur de l'environnement et actions Covid-19. Les résultats montrent aussi que les actions humanitaires viennent dans la première place. Le sport et l'entrepreneuriat occupent la deuxième place. Les associations et clubs de jeunes occupent la troisième place. La culture et l'environnement occupent respectivement l'avant dernière et la dernière place.

A travers cette étude de cas, nous avons montré l'effort considérable déployé par la BNA Bank en matière de RSE. En effet, la stratégie de la banque dans le domaine de la RSE est non seulement diversifiée, mais aussi enracinée avec le temps, faisant de la banque un exemple à suivre dans ce domaine.

L'apport de ce travail est qu'il a essayé de montrer l'intérêt accordé par les banques publiques à la question de RSE, en prenant pour cas d'étude une banque publique tunisienne, en l'occurrence la BNA Bank. Cependant, les résultats dégagés ne peuvent pas être généralisés aux autres banques publiques en Tunisie.

D'autres questions de recherche peuvent découler de ce travail et qui sont en relation avec les actions des banques tunisiennes dans le domaine de la RSE : Qu'en est-il pour les autres banques publiques ? Qu'en est-il pour les banques privées ?

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Acquier, A., & Gond, J-P. (2007). Aux sources de la responsabilité sociale de l'entreprise: à la (re) découverte d'un ouvrage fondateur, *Social Responsibilities of the Businessman* d'Howard Bowen. *Finance Contrôle Stratégie*, 10(2), 5-35. Repéré à https://www.researchgate.net/profile/Jean-Pascal-Gond/publication/4797228_Aux_sources_de_la_responsabilite_sociale_de_l'entreprise_a_la_redecouverte_d'un_ouvrage_fondateur_Social_Responsibilities_of_the_Businessman_d'Howard_Bowen/links/02e7e522f7b68ba267000000/Aux-sources-de-la-responsabilite-sociale-de-l'entreprise-a-la-redecouverte-dun-ouvrage-fondateur-Social-Responsibilities-of-the-Businessman-dHoward-Bowen.pdf
- [2] Anouar, H. (2022). La Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et son impact sur leur Performance Financière. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 3(1-1), 386-404. Repéré à <https://doi.org/10.5281/zenodo.5920305>
- [3] Bahati-Ntumwa, J. (2022). L'influence de la responsabilité sociale des entreprises sur la fidélisation de la clientèle : cas de la Société Orange RDC dans la ville de Bukavu. *Revue Française d'Economie et de Gestion*, 3(6), 199-223. Repéré à <https://www.revuefreg.fr/index.php/home/article/download/701/517/2119>
- [4] Benaïcha, O. (2017). La diffusion de la RSE dans les entreprises au Maroc : Facteurs déterminants, rôles et interactions des acteurs. (Thèse de doctorat). Groupe Institut Supérieur de Commerce et d'administration des Entreprises. Repéré à <https://www.groupeisca.ma/wp-content/uploads/2015/05/Th%C3%A8se-de-Omar-BENAICHA-la-diffusion-de-la-RSE-dans-les-entreprises-au-Maroc-Facteurs-d%C3%A9terminants-r%C3%B4les-et-interactions-des-acteurs.pdf>
- [5] Ben Yedder, M., & Zaddem, F. (2009). La Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE), voie de conciliation ou terrain d'affrontements ? *Revue multidisciplinaire sur l'emploi, le syndicalisme et le travail*, 4(1), 84-103. Repéré à <https://doi.org/10.7202/000387ar>
- [6] Bowen, H. (1953). *Social responsibility of the business-man*. New-York : Harper & Row
- [7] Belaid, A., & Gharbi, I. (2015). La démarche RSE des banques Tunisiennes : Retour d'expérience de la BNA. *Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing*, 12, 95-115. Repéré à <https://doi.org/10.48376/IMIST.PRSM/remarem-v0i12.3774>

- [8] BNA Bank. (s.d.). Repéré à <http://www.bna.tn/>
- [9] Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. *The Academy of Management Review*, 4(4), 497-505. <https://doi.org/10.2307/257850>
- [10] Chidami, M. (2022). Responsabilité sociale de l'entreprise : un concept complexe, protéiforme et aux multiples approches. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 5(4), 776-802. Repéré à <https://www.revue-isg.com/index.php/home/article/view/1129/942>
- [11] Chiadmi, M., & Bouferas, N. (2016). Responsabilité sociétale des firmes multinationales en Afrique subsaharienne : Cas de Maroc Telecom. *Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing*, 3(15), 312-336. Repéré à <https://doi.org/10.48376/IMIST.PRSM/remarem-v3i15.7241>
- [12] Commission des Communautés Européennes. (2001). *Livre vert. Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises*. Bruxelles. Repéré à <http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0066/Temis-0066723/18359.pdf>
- [13] Davis, K. (1973). The Case for and Against Business Assumption of Social Responsibilities. *Academy of Management Journal*, 16(2), 312-322. Repéré à <https://doi.org/10.5465/255331>
- [14] Dinia, J., & Chakor, A. (2018). La Responsabilité Sociétale De L'entreprise : Les Différentes Approches Conceptuelles. *European Scientific Journal*, 14(10), 165-189. doi:10.19044/esj.2018.v14n10p165
- [15] Dlimi, S., & Cherkaoui, A. (2016). La stratégie RSE à l'ère du numérique : vers une nouvelle vision de la performance. *Actes de la 34^{ème} Université d'été de l'Audit Social*. Repéré à <http://auditsocial.world/wp-content/uploads/2011/06/2016ActesParis.pdf>
- [16] Echaine, M., & Smouni, R. (2022). Débats conceptuels sur la démarche RSE: Les fondements théoriques, le développement et l'institutionnalisation. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 5(3), 694-714. Repéré à <https://www.revue-isg.com/index.php/home/article/download/1022/865/3643>
- [17] El Imrani, S., & Taqi, A. (2022). Relation entre la Responsabilité Sociale des Entreprises et la Performance Financière. *International Journal of Accounting, Finance*,

Auditing, Management and Economics, 3(4-1), 132-150. Repéré à <https://doi.org/10.5281/zenodo.6612081>

[18] Hopkins, M. (2004). Corporate social responsibility: an issues paper. *International Labor Office Working Paper N°27*. Repéré à http://oit.org/wcmstp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_079130.pdf

[19] McWilliams, A., & Siegel, D. (2001). Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective. *The Academy of Management Review*, 26(1), 117-127. <https://doi.org/10.2307/259398>

[20] Mrahari, A., & Dinar, Y. (2019). La démarche RSE dans le secteur bancaire marocain. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 2(1), 728-747. Repéré à <https://revue-iscg.com/index.php/home/article/view/39/36>

[21] Sriramesh, K., Chew, W. N., Soh, T. T., & Wanyin L. (2007). Corporate social responsibility and public relations: perceptions and practices in Singapore. Dans S. K. May, G. Cheney & J. Roper (dir.), *The debate over corporate social responsibility* (p.119-134). Oxford : Oxford Univ. Press. Repéré à https://books.google.com/books?hl=fr&lr=&id=wrDJpCuodNwC&oi=fnd&pg=PA119&dq=Corporate+social+responsibility+and+public+relations+:+perceptions+and+practices+in+Singapore+Sriramesh+Ng+Ting+Wanyin&ots=5dYosUH6_b&sig=aomrHyQ1T9QF1QVigbl49xxU7o4

[22] Taleb, B. (2013). Les motivations d'engagement des entreprises dans la responsabilité sociale : le cas du secteur industriel algérien. (Thèse de doctorat). Université Aix-Marseille. Repéré à <https://www.theses.fr/2013AIXM1116.pdf>

[23] Walton, C. C. (1967). *Corporate social responsibilities*. Belmont, Calif : Wadsworth Pub. Co.

[24] Wood, D.J. (1991). Corporate Social Performance Revisited. *The Academy of Management Review*, 16(4), 691-718. <https://doi.org/10.2307/258977>